

УДК 93/94

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/18>*Цысь В.В.**Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия***О ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В г. МЕГИОНЕ В 1980–2010-х гг.**

Аннотация. В статье рассмотрены демографические процессы (миграция, браки, разводы, рождаемость и смертность) в г. Мегионе на протяжении последних сорока лет. Отмечено наличие резких диспропорций в демографии города, изменений, вызванных происходившими в стране и регионе социально-экономическими и политическими процессами.

Ключевые слова: Мегион; демография; миграционное сальдо; Югра; браки и разводы.

Хотя история многих населенных пунктов Югры уходит корнями вглубь столетий, качественные сдвиги в их развитии связаны с открытием нефтегазовых месторождений и обеспечивающей добычу и транспортировку углеводородного сырья инфраструктурой. Изменения носили взрывной характер. В короткие в историческом масштабе сроки из небольших аграрных и промысловых селений формировались современные города.

Одним из таких молодых, стремительно меняющихся населенных пунктов являлся Мегион, в течение 1960–70-х гг. выросший из небольшой деревеньки в рабочий поселок, насчитывавший более двух десятков тысяч жителей [см.: 13]. Именно из Мегиона начался процесс освоения знаменитого Самотлорского нефтяного месторождения – крупнейшего в России и седьмого в мире по запасам углеводородного сырья. Однако постепенно он превратился в город-спутник Нижневартовска, ушел в тень своего более знаменитого соседа. В 1980 г. Мегион получил статус города [подробнее см.: 12].

Население Мегиона росло очень быстрыми темпами, начиная с открытия первых нефтегазовых месторождений в 1960-е гг. Именно этот рост и стал одной из основных причин, обусловивших получение рабочим поселком городского статуса. В 1980-х гг. процесс увеличения численности, преимущественно за счет миграции, продолжился (см. табл. 1).

Приведенные цифры наглядно показывают, что вплоть до распада СССР динамика роста населения Мегиона и пос. Высокий составляла не менее 5% в год. В отдельные годы в город прибывало до 5-6 тыс. человек. В то же время был велик и отток жителей, которые, отработав определенный срок и скопив необходимые средства, считали возможным вернуться на прежнее место жительства. Ситуация стала меняться, когда социально-экономические, а затем и политические последствия горбачевской «перестройки» обозначились со всей очевидностью. Уже в 1990 г. наметился отрицательный баланс миграционного сальдо. В дальнейшем положение только усугубилось, а в общем росте численности наблюдалась стагнация. Как отмечалось в отчете о состоянии миграции в Мегионе за 1992 г., «В связи с распадом СССР и неуверенностью в завтрашнем дне с начала

года отмечается отток населения: многие имеют жилье на Украине и боязнь потерять квартиру толкнула людей на миграцию, но уже в четвертом квартале наблюдается вновь прирост населения» [11, л. 25].

Таблица 1

Население Мегиона в 1980-е – начале 1990-х гг. [сост. по: 1–11]

Год	Численность населения (на 1 января)	Изменение численности	Прибыло	Уехало	Миграционное сальдо
1981	28 577	–	6979	4159	+ 2820
1982	30 525	+ 1 948	5085	4407	+ 678
1983	32 041	+ 1 516	нет св.	нет св.	нет св.
1984	34 091 (28 028 + 6 063)	+ 2 050	4619 (3659 + 960)	3876 (3271 + 605)	+ 743 (+ 388; + 355)
1985	34 942 (29 078 + 5 864)	+ 851 (+ 1050; – 199)	5298 (4641 + 657)	3494 (3022 + 472)	+ 1804 (+ 1619; + 185)
1986	37 441 (31 239 + 6 202)	+ 2 499 (+ 2161; + 338)	5366 (4497 + 869)	3234 (2603 + 631)	+ 2132 (+ 1894; + 237)
1987	40 080 (33 794 + 6 286)	+ 2 639 (+ 2555; + 84)	3990 (3401 + 589)	3177 (2667 + 510)	+ 813 (+ 734; + 79)
1988	41 645 (35 506 + 6 139)	+ 1 565 (+ 1712; – 147)	4158 (3312 + 846)	2800 (2342 + 458)	+ 1358 (+ 970; + 388)
1989	43 965 (37 278 + 6 687)	+ 2 320 (+ 1772; + 548)	3404 (2645 + 759)	2499 (1951 + 548)	+ 905 (+ 694; + 211)
1990	45 688 (38 661 + 7 027)	+ 1 723 (+ 1383; + 340)	2660 (2021 + 639)	2808 (2131 + 677)	– 148 (– 110; – 38)
1991	49 244 (41 959 + 7 285)	+ 3 556 (+ 3298; + 258)	2285 (1845 + 440)	2785 (2179 + 606)	– 500 (– 334; – 166)
1992	49 325 (42 101 + 7 224)	+ 81 (+ 142; – 61)	2000 (1529 + 471)	2305 (1633 + 672)	– 305 (– 104; – 201)
1993	49 382 (42 301 + 7 081)	+ 57 (+ 200; – 143)	2047	1685	+ 362

Примечание: цифры курсивом в скобках – сведения по Мегиону (слева) и пос. Высокий (справа). Выше – сумма двух цифр.

Тем не менее, за 11 последних лет существования СССР, с 1981 по 1992 гг., население Мегиона и Высокого (до 1984 г. подсчеты велись суммарно по обоим населенным пунктам) возросло на 72,6%. Однако за предыдущее десятилетие (1970-е гг.) показатели были еще выше, составив более 400%. Замедление следует признать вполне объективным явлением, связанным с исчерпанием возможностей для дальнейшего экстенсивного развития экономики региона.

Интерес также представляют показатели естественного прироста, браков и разводов. (см. табл. 2).

Как видно из таблицы, пика естественный прирост достиг в середине 1980-х гг. В начале 1990-х гг. наблюдается серьезное падение рождаемости при одновременном росте смертности. Менее благоприятным становится и соотношение браков и разводов. Соответственно, на примере Мегиона очевидна корреляция между демографическими процессами и общей ситуацией в стране, как известно, неблагоприятной в период распада СССР и становления новой российской государственности.

В постсоветский период для демографических процессов в Мегионе характерны явления, связанные с выравниванием резких диспропорций, присущих 1970–80-м гг. Резко снизилась внутренняя миграция. Этот фактор стал играть гораздо меньшую роль в изменении численности населения Мегиона.

Таблица 2

Демографические процессы в Мегионе в 1980-е – начале 1990-х гг. [сост. по: 1–11]

Год	Родилось	Умерло	Естественный прирост	Браков	Разводов	Соотношение браков и разводов
1981	830	145	+ 685	345	182	1,9 : 1
1982	914	136	+ 778	323	186	1,74 : 1
1984	962 <i>(804 + 158)</i>	163 <i>(142 + 21)</i>	+ 799 <i>(+ 662; + 137)</i>	391 <i>(318 + 73)</i>	230 <i>(197 + 33)</i>	1,7 : 1
1985	983 <i>(819 + 164)</i>	146 <i>(135 + 11)</i>	+ 837 <i>(+ 684; + 153)</i>	428 <i>(370 + 58)</i>	247 <i>(222 + 25)</i>	1,73 : 1
1986	1083 <i>(925 + 158)</i>	135 <i>(125 + 10)</i>	+ 948 <i>(+ 800; + 148)</i>	498 <i>(436 + 62)</i>	228 <i>(207 + 19)</i>	2,18 : 1
1987	1156 <i>(988 + 168)</i>	124 <i>(116 + 8)</i>	+ 1032 <i>(+ 872; + 160)</i>	555 <i>(479 + 76)</i>	324 <i>(291 + 33)</i>	1,71 : 1
1988	1101 <i>(933 + 168)</i>	139 <i>(131 + 8)</i>	+ 962 <i>(+ 802; + 160)</i>	нет свед.	нет свед.	нет свед.
1989	993 <i>(850 + 143)</i>	165 <i>(152 + 13)</i>	+ 828 <i>(+ 698; + 130)</i>	517 <i>(453 + 64)</i>	299 <i>(272 + 27)</i>	1,73 : 1
1990	835 <i>(705 + 130)</i>	192 <i>(164 + 28)</i>	+ 643 <i>(+ 541; + 102)</i>	533 <i>(474 + 59)</i>	321 <i>(294 + 27)</i>	1,66 : 1
1991	776 <i>(647 + 129)</i>	195 <i>(171 + 24)</i>	+ 581 <i>(+ 476; + 105)</i>	467 <i>(407 + 60)</i>	312 <i>(275 + 37)</i>	1,5 : 1
1992	629 <i>(544 + 85)</i>	267 <i>(240 + 27)</i>	+ 362 <i>(+ 340; + 48)</i>	294		

Примечание: цифры курсивом в скобках – сведения по Мегиону (слева) и пос. Высокий (справа). Выше – сумма двух цифр.

Таблица 3

Численность населения Мегиона на начало года

[сост. по: стат. данные также предоставлены Департаментом экономического развития и инвестиций администрации г. Мегиона (<https://admmegeion.ru>)]

Год	1996	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Мегион	–	–	43,0	47,1	47164	47 527	48 366	48 944	49 107	49 378
Высокий	–	–	8,6	7,7	8007	8 372	8 560	8 723	8 832	8 861
Итого	49,5	50,8	51,6	54,8	55171	55899	56926	57667	57939	58239

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Мегион	49 378	49 356	48763	48539	48949	49 137	48 818	48283	47720	47332
Высокий	8 861	8 930	6 962	6 990	7 031	6 967	7 036	6 968	6 949	6 867
Итого	58239	58286	55725	55529	55980	56104	55854	55251	54669	54199

В то же время в первой половине 1990-х гг. возникает такое явление как «вынужденные переселенцы» – люди, оказавшиеся на севере из-за вооруженных конфликтов, преследований на своей исторической родине. С 1992 по 1996 гг. в Мегионе получили статус вынужденных

переселенцев 138 русских, 8 татар, 3 украинца, 10 чеченцев, 6 грузин, 1 узбек, 3 немца, 3 мордвина, 1 ингуш. В основном, это жители так называемых «горячих точек» [14, с. 1].

Постепенно меняется возрастной состав мегийцев. Увеличивается доля пожилых людей. Так, к началу 2005 г. в Мегийе на учете состояло 9 332 пенсионера. Тем не менее, средний возраст жителей, по данным отдела Госстатистики по городу Мегийе, в 2005 г. составлял 32,5 года, что примерно на 6 лет меньше аналогичного показателя по России в целом.

Более благоприятная, чем в большинстве других регионов страны социально-экономическая ситуация способствует сохранению относительно высоких показателей в соотношении рождаемости и смертности в Мегийе. Так, например, в 2000 г. в Мегийе родилось 692 чел., умерло – 346 чел. (естественный прирост + 346 чел.), в 2002 г., соответственно, 777 и 344 (+ 433 чел.), в 2005 г. – 802 и 380 (+ 422 чел.). В 2008 г. родилось 934 чел. и умерло 363 чел. (т. е. естественный прирост составил + 571 чел.). Положительное сальдо сохраняется вплоть до настоящего времени: 2009 г. + 519; 2010 г. + 492; 2011 г. + 525; 2012 г. + 549, 2015 г. + 436 и т. д.

Так, в 2019 г. в Мегийе коэффициент рождаемости (соотношение родившихся к общей численности населения, перемноженное на 1000) составил 11,08 промилле. Коэффициент смертности снизился с 7,27 промилле в 2018 г. до 6,56 промилле в 2019 г. Для сравнения, в среднем в РФ коэффициент рождаемости в 2019 г. составил 10,1, а смертности – 12,3. В то же время, эти показатели в целом по ХМАО – Югре более высокие: 14,1 рождаемость и 6,2 смертность (в 2018 г.). (см. также табл. 4, 5).

Таблица 4

Миграционное сальдо в Мегийе (2002-2019 гг.)

[сост. по: стат. данные также предоставлены Департаментом экономического развития и инвестиций администрации г. Мегийе (<https://admmegion.ru>)]

Год	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Соотношение прибывших и убывших	+ 728	- 11	- 85	+ 292	+ 561	+ 226	- 299	- 235	- 448

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Соотношение прибывших и убывших	- 1148	- 746	- 115	- 440	- 728	- 1065	- 885	- 738	- 999

Таблица 5

Браки и разводы в Мегийе в 1990–2010-е гг. [сост. по: 16. Стат. данные также предоставлены Департаментом экономического развития и инвестиций администрации г. Мегийе (<https://admmegion.ru>)]

Год	1996	1999	2000	2002	2003	2004	2005	2006
Браков	289	576	692	666	545	479	551	629
Разводов	283	н.св.	н.св.	518	470	268	390	404
Соотношение браков и разводов	1,02	-	-	1,29	1,16	1,79	1,41	1,56

Год	2007	2008	2009	2012	2013	2015	2016	2017	2018
Браков	679	559	575	550	528	502	408	439	450
Разводов	351	384	386	382	312	321	351	342	357
Соотношение браков и разводов	1,93	1,46	1,49	1,44	1,69	1,56	1,16	1,28	1,26

Мы видим из таблицы, что относительно 1990-х гг. ситуация по соотношению браков и разводов несколько выровнялась, но в дальнейшем она складывалась менее благоприятно. (Для сравнения, в целом по России в 2010 г. это соотношение составляло 1,87; в 2015 г. – 1,9; а в 2018 г. – 1,57). В то же время в Мегионе не наблюдается такого значительного снижения общего количества браков. Если в стране в целом в 2018 г. браков было заключено 71,1% от уровня 2012 г., то в Мегионе – 84,7%.

Подводя итог, следует сказать, что, как и для всей страны, переход от социалистической плановой к капиталистической рыночной экономике оказался для жителей Мегиона шоком и имел огромные последствия. На этот процесс накладывались проблемы, связанные с постепенным исчерпанием нефтяных ресурсов и необходимостью диверсификации экономики. Постепенно город и его жители адаптировались к глобальным изменениям. Стабилизировались миграционные потоки, для большинства горожан Мегион стал родным местом, с которым связаны будни и праздники, собственная судьба и будущее детей. Те, кто воспринимал Тюменский Север как временное пристанище, где можно лишь заработать денег, чтобы с их помощью позднее начать «по-настоящему жить» на большой земле, давно покинули Мегион. Остались люди, как правило, искренне верящие, что именно здесь они сумеют обрести счастье для себя и своей семьи.

Литература

1. Архивный отдел администрации г. Мегиона. Ф. 12. Оп. 1. Д. 10.
2. Архивный отдел администрации г. Мегиона. Ф. 12. Оп. 1. Д. 29.
3. Архивный отдел администрации г. Мегиона. Ф. 12. Оп. 1. Д. 62.
4. Архивный отдел администрации г. Мегиона. Ф. 12. Оп. 1. Д. 84.
5. Архивный отдел администрации г. Мегиона. Ф. 12. Оп. 1. Д. 117.
6. Архивный отдел администрации г. Мегиона. Ф. 12. Оп. 1. Д. 149.
7. Архивный отдел администрации г. Мегиона. Ф. 12. Оп. 1. Д. 178.
8. Архивный отдел администрации г. Мегиона. Ф. 12. Оп. 1. Д. 206.
9. Архивный отдел администрации г. Мегиона. Ф. 12. Оп. 1. Д. 233.
10. Архивный отдел администрации г. Мегиона. Ф. 12. Оп. 1. Д. 261.
11. Архивный отдел администрации г. Мегиона. Ф. 12. Оп. 1. Д. 292.
12. Мегион. Страницы истории / Под ред. В.И. Сподиной. Новосибирск, 2000. 117 с.
13. Мегион: очерки истории: Кол. монография / Под ред. В.В. Цыся. Екатеринбург, 2019. 160 с.
14. Мегионские новости. 1997. 7 янв. № 2 (513).
15. Мегионские новости. 1997. 17 янв. № 5 (516).

©Цысь В.В., 2020